

Evoluția instituțiilor românești de cercetare în ierarhizarea Scimago, 2009–2018

Alexandru Dan Corlan

8 august 2018, DOI: 10.5281/zenodo.1341648

Ierarhizarea anuală Scimago Institutional Rankings cuprinde câteva mii de instituții la nivel global (5637 în 2018), grupate în câteva sute de ranguri—mai multe instituții pot ocupa același rang. Conform metodologiei, [1], pentru ierarhizarea din anul Y, sunt luate în calcul datele despre publicații, brevete și citări ale lucrărilor fiecărei instituții, apărute în anii Y-6..Y-2.

Pentru această scurtă expunere, am descărcat datele privind rangurile instituțiilor de cercetare din România din fiecare an din intervalul 2009–2018 de la [2] și am construit o serie de grafice și tabele pentru întreg intervalul.

Figura 1 prezintă rangurile atribuite instituțiilor românești, an de an. Se observă că acestea s-au îmbunătățit între 2009 (rang bazat pe publicațiile din intervalul 2003–2007) și 2015 (publicațiile din 2009–2013), scăzând în anii din urmă, în special în ierarhizarea din 2018 (bazată pe publicațiile din 2012–2016). Instituțiile românești au evoluat ca un grup compact, distribuit pe o plajă de cca 150 de ranguri. Semnificațiile acronimelor instituțiilor și rangurile anuale sunt expuse în tabelul 1.

Figura 2 prezintă ierarhizarea instituțiilor la nivel național. Paisprezece din cele 15 instituții prezente în ierarhizarea scimago din 2009 sunt prezente printre primele 15 și în 2018. Instituțiile care s-au adăugat ulterior ocupă, în general, locuri inferioare acestora.

Pentru a caracteriza evoluția de ansamblu, de o manieră comparabilă pentru toate cele 10 ediții, am luat în considerare primele 15 instituții românești din fiecare an. În figura 3 am urmărit rangul internațional al primei clasate în ierarhizarea națională în fiecare an, al celei de a doua clasate, a celei de a treia și așa mai departe până la cea de a 15-a clasată. Mediana acestui grup este rangul

internațional al celei de a 8-a clasate. Se observă că, pentru primele trei poziții naționale, declinul rangului internațional a început mai târziu, cu ediția 2018. Pentru celelalte, a început în general după anul 2015 (bazat pe publicațiile din 2009–2013).

Declinul general al instituțiilor academice românești în ierarhizarea scimago în ultimii ani trebuie interpretat ținând cont de caracterul relativ al ierarhizării. Acest fenomen nu implică neapărat (deși datele disponibile nici nu exclud) o scădere a numărului absolut de publicații provenind din instituțiile noastre, sau a importanței sau impactului acestora; înseamna că alte organizații de cercetare, din străinătate, au avansat, în sensul indicatorilor bibliometrici folosiți de scimago, mai rapid decât instituțiile academice românești, care au rămas relativ în urmă.

Datele limitate pe care le raportăm aici nu ne permit speculații privind cauzele declinului observat. Orice studii ulterioare în această privință trebuie să ia în calcul decalajul de timp între diverse cauze de natura politicilor de investiții în cercetare, efectele acestora asupra activității de cercetare, timpul necesar publicării, la care se adaugă cei 2–6 ani până când impactul publicațiilor se reflectă în acest ierarhizări bibliometrice.

Bibliografie

- [1] <https://www.scimagoir.com/methodology.php>
- [2] <https://www.scimagoir.com/rankings.php?country=ROU>

Figura 1: Evoluția rangului instituțiilor românești în ierarhizarea globală scimago

Figura 2: Evoluția rangului instituțiilor românești în ierarhizarea națională scimago

Figura 3: Evoluția rangului în ierarhizarea scimago globală a instituției pentru fiecare rang din ierarhizarea scimago națională. Cu roșu, rangul în ierarhizarea globală a instituției mediane (a opta) din grupul primelor cincisprezece pe plan național. Explicații în text.

Tabela 1: Rangul instituțiilor românești în ierarhizarea globală scimago, 2009–2018

2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	abrev.	Instituție
702	701	695	654	611	592	582	584	560	750	AOSR	Academy of Romanian Scientists
	871	841	783	720	679	672	670	683	649	AR	Romanian Academy
807	797	726	691	648	617	606	602	631	745	ASE	Bucharest Academy of Economic Studies
724	723	704	673	635	614	617	617	604	685	GATUI	Gheorghe Asachi Technical Univ. of Iasi
	708	718		667	636	640	663	643	681	IFA	Inst. of Atomic Physics
805									707	INCDISOT	Nat. Inst. for R&D of Isotopic and Molecular Technologies
										INCDMT	Nat. Inst. for R&D in Microtechnologies
862	859	830	776	715	683	679	679	689	686	ISS	Inst. for Space Sciences
739	753	724	700	663	631	618	632	638	769	OVI	Ovidius Univ.
									694	UAIC	Alexandru Ioan Cuza Univ.
768	756	730	688	644	618	614	628	625	672	UB	Univ. of Bucharest
733	723	709	668	623	591	590	600	583	658	UBB	Babes-Bolyai Univ.
828	820	791	747	695	665	651	639	666	738	UCR	Univ. of Craiova
	796	777	750	696	664	661	644	657	729	UDJG	Univ. Dunarea de Jos of Galati
	833	788	726	695	695	683	683	692	755	ULBS	Universitatea Lucian Blaga din Sibiu
829	817	780	726	670	636	626	618	639	702	UMFCD	Carol Davila Univ. of Medicine and Pharmacy
843	839	798	751	697	663	654	656	641	702	UMFCJ	Iuliu Hatieganu Univ. of Medicine and Pharmacy Cluj
								667	732	UMFCR	Univ. of Medicine and Pharmacy Craiova
	842	797	750	692	664	659	661	664	750	UMFTGM	Univ. of Medicine and Pharmacy of Targu Mures
	843	811	778	721	688	677	679	664	736	UMFTM	Univ. of Medicine and Pharmacy Victor Babes
787	776	743	693	629	590	567	552	545	722	UOR	Univ. of Oradea
								609	609	UPB	Politehnica Univ. of Bucharest
746	734	724	686	650	624	613	599	677	750	UPGP	Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
								627	662	UPTM	Politehnica Univ. of Timisoara
									767	USAMVB	Univ. of Agr. Sciences and Vet. Medicine
		821	762	699	656	649		628	674	USAMVCJ	Univ. of Agr. Sciences and Vet. Medicine of Cluj
	785	768	730	683	657	650	652	661	726	USMSV	Stefan Cel Mare Univ.
772	758	736	693	648	620	624	626	613	708	UTBV	Transilvania Univ. of Brasov
								665	665	UTCJ	Technical Univ. of Cluj-Napoca
									758	UTCM	Technical Univ. of Civil Engineering of Bucharest
765	755	736	697	652	633	622	634	649	716	UVT	West Univ. of Timisoara
								668		UVTG	Universitatea Valahia din Targoviste